

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ПРАКТИКИ ІНТЕГРАЦІЇ FRONT END РОЗРОБКИ У ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

Гарматенко Олександр ¹ [0009-0000-9298-3371]

¹ Аспірант 2 року навчання кафедри дизайну,
Запорізький національний університет
alexgarmatenko@gmail.com

Анотація. Стаття аналізує інтеграцію Front End розробки у підготовку майбутніх дизайнерів як важливий напрямок модернізації освіти в умовах цифровізації. Розглянуто досвід університетів США, Швейцарії та Великої Британії, які активно впроваджують сучасні технології (HTML, CSS, JavaScript, Figma, Adobe XD, React) у навчальні програми. Особливу увагу приділено українському контексту, де інтеграція Front End дисциплін тільки починається. Підкреслено можливість адаптації міжнародного досвіду з урахуванням національної ідентичності. Запропоновано рекомендації щодо впровадження курсів, орієнтованих на UX/UI дизайн та етнонаціональні мотиви у цифрових продуктах. Результати дослідження показують, що інтеграція Front End розробки сприяє підготовці конкурентоспроможних спеціалістів, здатних створювати інноваційні цифрові продукти, що поєднують сучасні технології верстки та дизайну.

Ключові слова: Front End розробка, дизайнерська освіта, цифровізація, UX/UI дизайн.

У контексті стрімкого розвитку цифрових технологій та зростання вимог до професійної підготовки дизайнерів інтеграція Front End розробки у навчальні програми стала одним із ключових напрямів модернізації освіти. Університети різних країн активно впроваджують передові практики навчання, орієнтуючись на формування компетенцій у галузі UX/UI дизайну, створення інтерактивних прототипів та адаптивних веб-застосунків.

Аналізуючи ступінь розробленості питання, можемо виокремити низку закордонних публікацій. Наприклад у своїй статті, присвяченій стандартам мультимедійного графічного дизайну в освіті, автори (Aldalalah, & Ababneh, 2015) обговорюють важливість цих стандартів для покращення навчального

процесу. Вони підкреслюють роль мультимедійного дизайну в сприянні ефективному навчанні та пропонують методи для його інтеграції в освітні практики. У книзі (Altshuller, 1984), яка вводить теорію вирішення дизайнерських проблем, автор пропонує структурований підхід до творчості. Вона фокусується на знаходженні закономірностей в технологічних інноваціях і застосуванні систематичних методів для вирішення складних проблем у різних сферах. Технічні аспекти комп'ютерної графіки для IBM Personal Computer описуються в іншій роботі (Ammeraal, 1986), яка охоплює основи програмування графіки, а також апаратне та програмне забезпечення, необхідне для створення графічних дизайнів на ранніх персональних комп'ютерах. Ще одне видання (Ammeraal, 1986) розглядає основні принципи програмування, що застосовуються в комп'ютерній графіці. Автори пояснюють важливість алгоритмів графіки та структур даних для створення ефективного програмного забезпечення в цій галузі. У статті про розвиток навичок цифрового дизайну в студійному середовищі (Artman, & Arvola, 2008) акцентується увага на тому, як студенти набувають компетентності через практичну роботу в реальних умовах, де автори аналізують важливість співпраці в навчальному процесі. Інша публікація (Assefa, & Sedgwick, 2004) надає огляд процесу Болонської системи та її впливу на структуру бакалаврських програм у європейських університетах, підкреслюючи основні реформи та їхні наслідки для освітніх систем. Дисертація, присвячена розробці програми комп'ютерної графіки для художніх напрямків (Leeman, 1985), акцентує на необхідності створення збалансованої навчальної програми, що поєднує технічні навички та художню креативність для підготовки студентів до кар'єри в цифрових мистецтвах.

Аналізуючи сучасний ринок праці, виявляємо, що наявна вимога від дизайнерів не лише творчих, але й технічних навичок, зокрема знань у сфері Front End розробки. Університети Європи, США та України активно адаптують свої навчальні програми, щоб відповідати викликам цифровізації, що зумовлює необхідність аналізу кращих практик і визначення шляхів їх впровадження у професійну підготовку. Аналіз досвіду закордонних університетів дозволяє визначити ефективні моделі інтеграції технічних знань у дизайнерську освіту, що сприяє розвитку як творчих, так і технічних навичок здобувачів освіти. Водночас українські заклади вищої освіти стикаються з викликами адаптації цих підходів до національного контексту, включаючи акцент на етнонаціональній ідентичності та культурній спадщині. Аналіз закордонного досвіду систематизовано у таблиці 1.

Закордонні університети, такі як California College of the Arts (США), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Швейцарія) та University of the Arts London (Велика Британія), активно інтегрують Front End технології у свої програми з дизайну. Ці заклади орієнтуються на практичне навчання HTML, CSS, JavaScript, а також роботу з інструментами для UX/UI дизайну, такими як Figma, Adobe XD, та Sketch.

Таблиця 1: Аналіз європейського досвіду інтеграції front end розробки у підготовку майбутніх дизайнерів

Назва закладу	Країна	Спеціалізація	Програмне забезпечення/мова програмування	Деталі
California College of the Arts	США	Фронтенд та UX/UI дизайн	HTML, CSS, JavaScript, Sketch, Figma	Основи фронтенду, розробка інтерфейсів
University of the Arts London	Велика Британія	UX/UI дизайн	Figma, Adobe XD, HTML/CSS основи	UI дизайн, інтерактивні прототипи
Carnegie Mellon University	США	Фронтенд, UX/UI	HTML, CSS, JavaScript, React	Фронтенд і користувацький досвід
Savannah College of Art and Design	США	Веб-дизайн, UX/UI	HTML, CSS, Sketch, Adobe XD	Веб-дизайн, прототипування, інтерфейси
Parsons School of Design	США	UX/UI дизайн	Figma, InVision, Adobe XD	UX/UI дизайн, цифрові продукти
University of Southern California	США	UX/UI дизайн	Adobe XD, HTML/CSS, JavaScript	UI дизайн, фронтенд-застосунки
Princeton University	США	UX/UI дизайн	HTML, CSS, Figma, Sketch	UX/UI прототипи, основи фронтенду
Massachusetts Institute of Technology (MIT)	США	Фронтенд, UX/UI дизайн	HTML, CSS, JavaScript, React	UI дизайн, UX дослідження
University of Helsinki	Фінляндія	Фронтенд, UX/UI дизайн	HTML, CSS, JavaScript, React	Курси з фронтенду та UX-досліджень
Royal College of Art	Велика Британія	UX/UI дизайн	Figma, Sketch, InVision	Інтерактивні дизайни та користувацький досвід
University of Amsterdam	Нідерланди	UX/UI дизайн, веб-розробка	HTML, CSS, Figma, JavaScript	UX/UI проектування, розробка веб-сайтів
École Polytechnique Fédérale de Lausanne	Швейцарія	Фронтенд, UX/UI	HTML, CSS, JavaScript	UX дослідження, розробка інтерфейсів
Savannah College of Art and Design (SCAD)	США	UX Design, Web Design, Interaction Design	HTML, CSS, JavaScript, Figma, Adobe XD, Sketch	UX/UI проектування, розробка веб-сайтів
University of California, San Diego (UCSD)	США	Cognitive Science with Design and Interaction	Data-driven UX, HCI Technical Systems, Unity	UX/UI проектування, розробка веб-сайтів, Information Visualization
University of Michigan	США	UX Concentration, Building Interactive Apps	HTML, CSS, JavaScript, Figma, Adobe XD, Sketch	UI дизайн, UX дослідження
Carnegie Mellon University	США	Front-End Engineering and UX Design	HTML, CSS, JavaScript, React.js, Adobe XD, Sketch, Figma	UI дизайн, UX дослідження
University of Toronto	Канада	UI/UX Design Specialization	HTML, CSS, JavaScript, Python, Figma, Adobe	UI дизайн, фронтенд-застосунки

Назва закладу	Країна	Спеціалізація	Програмне забезпечення/мова програмування	Деталі
			XD, Sketch	
University of Calgary	Канада	Front-End Web Development	HTML, CSS, JavaScript, jQuery, DOM	Основи веб-розробки, включаючи HTML5, CSS3, JavaScript
University of Washington	США	Front-End Development	HTML, CSS, JavaScript, Responsive Design	Створення адаптивних веб-додатків, базові та розширені концепції CSS та JavaScript
University of Melbourne	Австралія	Design	HTML, CSS, UX/UI, JavaScript, Figma, Adobe XD	Основи веб-розробки та дизайну, UX/UI для веб-додатків
University of the Arts London	Велика Британія	Web Design and Development	HTML, CSS, JavaScript, UX/UI, WordPress, Adobe XD	Основи фронтенду, UX/UI дизайн, побудова веб-сайтів
Rochester Institute of Technology	США	Web and Mobile Computing	HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, Figma	Створення веб-додатків, проектування інтерфейсів з використанням сучасних бібліотек
Technical University of Denmark	Данія	IT and Design	HTML, CSS, JavaScript, Adobe XD, Figma	Дослідження та проектування веб-дизайну з інтеграцією сучасних веб-технологій
Harvard Extension School	США	Front End Web Development Graduate Certificate	HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, GitHub, Sublime Text	Створення інтерактивних сайтів, доступність, інтернаціоналізація
Cornell University (eCornell)	США	Web Design and Development Certificate	HTML, CSS, JavaScript, jQuery	Основи фронтенду та UX/UI дизайну
University of California, Irvine (UCI)	США	UX/UI Bootcamp	HTML, CSS, JavaScript	Фокус на UX/UI дизайні, адаптивний дизайн
University of Helsinki	Фінляндія	Full Stack Web Development	HTML, CSS, JavaScript, React	Сучасні інструменти веб-розробки та фреймворки

Особливу увагу приділяють розвитку інтерактивних прототипів і створенню користувацьких інтерфейсів. Наприклад, Massachusetts Institute of Technology (MIT) пропонує курси з UX-досліджень, акцентуючи на використанні React.js для створення адаптивних застосунків. Водночас Royal College of Art у Великій Британії зосереджується на дизайні інтерактивних систем, що сприяє формуванню крос-культурної обізнаності студентів.

Університети також застосовують міждисциплінарні підходи. Наприклад, University of California, San Diego пропонує курс, що поєднує когнітивну науку, UX-дизайн та технічні системи, розширюючи перспективи студентів у створенні інтерактивних продуктів. На веб-сторінці Університету Невади (University of Nevada) представлена програма бакалавра мистецтв з комп'ютерних наук, де детально описано навчальний план, доступні спеціалізації та кар'єрні перспективи для студентів. Програма бакалавра комп'ютерних наук в галузі графіки та мультимедійних технологій в Університеті Малайзії Паханг надає студентам глибокі знання в цій галузі та готує їх до кар'єри в індустрії мультимедійних технологій (Universiti Malaysia Pahang). Університет Технології Малайзії пропонує програму бакалавра з комп'ютерних наук, яка спеціалізується на графіці та мультимедійних програмних рішеннях, поєднуючи теоретичні знання з практичними навичками для розвитку висококваліфікованих фахівців у цій сфері (Universiti Teknologi Malaysia).

В Україні ж інтеграція Front End розробки у програми підготовки дизайнерів лише набирає обертів. Вітчизняні заклади вищої освіти мають потенціал для адаптації закордонного досвіду, зокрема через впровадження курсів із Front End розробки, орієнтованих на створення етнонаціональних дизайнів.

Наприклад, українські освітні програми можуть запроваджувати курси з основ HTML, CSS, JavaScript, орієнтуючись на потреби національного ринку. Окрім цього, значний акцент може бути зроблено на UX/UI дизайні з використанням таких інструментів, як Figma та Adobe XD, що дозволяє створювати продукти, адаптовані до українського культурного контексту.

Однією з перспектив є інтеграція навчальних матеріалів, які дозволяють поєднувати сучасні технології з національними мотивами. Це може включати проекти, орієнтовані на інтеграцію української культури у цифровий дизайн, зокрема через створення веб-продуктів із елементами традиційного мистецтва.

Таким чином можна зробити висновок, що інтеграція Front End розробки у професійну підготовку дизайнерів є важливим кроком для забезпечення їх відповідності сучасним вимогам ринку праці. Досвід закордонних університетів підтверджує ефективність поєднання технічних знань із креативними навичками, що дозволяє випускникам створювати якісні, адаптивні та інноваційні цифрові продукти.

Для українських закладів освіти цей підхід відкриває нові можливості

модернізації програм підготовки дизайнерів. Застосування сучасних технологій і методів навчання, орієнтація на інтеграцію національної культурної ідентичності у дизайн, а також використання популярних інструментів, таких як Figma, React та Adobe XD, здатні суттєво покращити якість освіти. Реалізація цих ініціатив сприятиме формуванню конкурентоспроможних спеціалістів, здатних відповідати вимогам глобального ринку, зберігаючи при цьому національну автентичність у своїх роботах. Це не лише підвищить професійний рівень українських дизайнерів, але й сприятиме просуванню української культури у цифровому світі.

Літературні джерела

1. Aldalalah, O., & Ababneh, Z. (2015). Standards of multimedia graphic design in education. *Journal of Education and Practice*, 6(17), 102–110. URL: <https://eric.ed.gov/?id=EJ1079860>
2. Altshuller, G. S. (1984). *Creativity as an exact science: The theory of the solution of inventive problems*. Amsterdam: Gordon and Breach.
3. Ammeraal, L. (1986). *Computer graphics for the IBM Personal Computer*. John Wiley and Sons Ltd.
4. Ammeraal, L. (1986). *Programming principles in computer graphics*. Chichester [West Sussex]; New York: Wiley.
5. Artman, H., & Arvola, M. (2008). Studio life: The construction of digital design competence. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 3(02), 78–96. URL: https://www.idunn.no/dk/2008/02/studio_life_the_construction_ofdigitaldesign_competence
6. Assefa, M., & Sedgwick, R. (2004). The Bologna bachelor's degree: An overview. *World Education News and Review*, 17(1), 1–7. URL: <https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/GENPRESS/W040200B.pdf>
7. Bachelor of Arts in Computer Science Degree Program. . University of Nevada. URL: <https://www.unlv.edu/degree/ba-computer-science>
8. Bachelor of Computer Science (Graphics & Multimedia Technology) Degree Program. . Universiti Malaysia Pahang. URL: <https://fskcp.ump.edu.my/index.php/en/academic/undergraduate/programmes/38-bachelor-of-computer-science-graphics-multimedia-technology-with-honours>
9. Bachelor of Computer Science Degree (Graphics and Multimedia Software) Program. Universiti Teknologi Malaysia. URL: <http://engineering.utm.my/computing/bachelor-of-computer-science-graphics-and-multimedia-software/>
10. Leeman, R. W. (1985). *Design and curriculum considerations for a computer graphics program in the arts* (Thesis). Ohio State University. URL: <https://eric.ed.gov/?id=ED284530>